

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

26e jaargang februari 1952 no. 2

INHOUD (Contents)

<i>Bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie</i>	blz. 46
(Business economics and business accounting)	
door Prof. Dr J. L. Mey	
<i>Over ervaringen bij de invoering van standaardkosten</i>	blz. 53
(Experiences with the introduction of standard costs)	
door Drs Sj. Muller	
<i>Nogmaals het werkelijke en het z.g. vraagstuk van de accountant-boekhouder</i>	blz. 64
(Once more the real and the so-called problem of the auditor-bookkeeper)	
door W. H. A. Kockelmans met naschrift van Drs L. J. M. Roozen	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen</i> (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)	blz. 67
<i>Goed-koopmansgebruik — lifosysteem</i> (Good commercial practice — lifo system)	
door Mr Dr E. Tekenbroek	
<i>Uit het buitenland</i> (From Abroad)	
<i>Amerika - Jaarrekening en overheidsvoorschriften</i>	blz. 68
(America - Financial statements and government regulations)	
door Drs L. J. M. Roozen	
<i>Boekbesprekingen</i> (Book Reviews)	
<i>De Nederlandse converteerbare obligatie (samengesteld door de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam) ...</i>	blz. 69
(The Dutch convertible bond, a study by the Foundation for Economic Research of the University of Amsterdam)	
door Drs C. A. Klaasse	
<i>Het Belastingrecht, zijn grondslagen en ontwikkeling (3 dln) van Prof. Dr P. J. A. Adriani</i>	blz. 71
(Fiscal law, its foundations and development — 3 volumes — by Prof. Dr P. J. A. Adriani)	
door M. A. Wisselink	

<i>Bespreking van enige bedrijfseconomische begrippen; Beginselen van de administratieve organisatie en techniek van G. H. Rigter</i>	blz. 81
(Comments on some business economic concepts; Principles of accounting organization and technique by G. H. Rigter)	
door J. H. Textor	
<i>Ingekomen boeken</i> (Books Received)	blz. 82
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 83
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

BEDRIJFSECONOMIE EN BEDRIJFSADMINISTRATIE

door Prof. Dr J. L. Mey Jr

1. Inleiding.

Hoewel het meer en meer in onze kringen gewoonte wordt het onderdeel der accountancy, dat voorheen als inrichtingsleer werd aangeduid, toegepaste bedrijfshuishoudkunde te noemen, schijnt het toch niet geheel duidelijk hoe de verhouding tussen inrichtingsleer en bedrijfshuishoudkunde nu moet worden gezien. ¹⁾ In zijn prae-advies uitgebracht voor de op 6 October j.l. gehouden accountantsdag van het Nederlands Instituut van Accountants stelt mijn collega *van der Schroeff* de eis: dat de inrichtingsleer in sterker mate op de bedrijfseconomie zal dienen te worden gebouwd. ²⁾ Meer gepreciseerd komt die eis hierop neer, dat het administratieve apparaat als een integrerend deel van de organisatie moet worden beschouwd. „De inrichtingsleer zal daarbij zodanig moeten worden ontwikkeld, dat zij over het gehele gebied van het vak een toepassing vormt van de uitkomsten der bedrijfseconomie en daarvan inzonderheid van de leerstukken van de waarde, van de kostprijs en van de organisatie”. ³⁾ Op die punten nu meent *van der Schroeff* een achterstand te moeten constateren, die hem er toe brengt de inrichtingsleer als het minst ontwikkelde deel der accountancy te bestempelen. ⁴⁾

De juistheid van dit verwijt kan niet worden ontkend. De administratieve inrichtingsleer zoals deze zich in ons land als onderdeel van de accountancy heeft ontwikkeld, heeft haar probleem voornamelijk gezocht in een zodanige opbouw van de administratieve organisatie, dat een doeltreffende controle van de administratie mogelijk is. De wijze, waarop de inrichtingsleer werd gedoceerd, en meer nog wellicht waarop zij in concreto wordt toegepast, verraadt haar band met de controle en de controle-techniek meer dan duidelijk.

Hoewel bedrijfseconomische doelstellingen en hun verwezenlijking haar niet vreemd zijn geweest, mag toch wel worden gesteld, dat zij niet in de eerste plaats de aandacht van haar beoefenaren hebben gehad. De moderne bedrijfsadministratie moge voor de beoefenaren der accountancy op zichzelf weinig nieuws hebben geboden, erkend moet toch wel, dat de stoot tot vervanging van verouderde administratie-systemen en

¹⁾ Hoe men die verhoudingen ook zou willen zien, ik geloof niet dat de begrippen toegepaste bedrijfshuishoudkunde en inrichtingsleer elkaar ooit zullen kunnen dekken zonder de inhoud daarvan geweld aan te doen.

²⁾ Prae-advies pag. 4.

³⁾ Prae-advies pag. 6.

⁴⁾ Prae-advies pag. 3.